

PREVALÊNCIA E GRAU DE SEVERIDADE DA DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR EM DOCENTES DE UMA INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR

Deixe um comentário / Artigos Científicos de Fisioterapia, Caderno de Ciências da Saúde, Edição 110/Mai22 - Volume 26 / Por Revista F&T

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6583946

Autor:

Jessé Sales de Barros

RESUMO

A articulação temporomandibular (ATM) é a única articulação móvel do crânio. É considerada a mais complexa do corpo humano e está associada a séries de funções na qual inclui deglutição, mastigação e fonação, por meio do equilíbrio das estruturas ligamentares, anatômicas e musculares que servem para proteção, sustentação e mobilidade articular. A disfunção temporomandibular (DTM) é definido por um grupo de disfunções que acometem a ATM, os músculos mastigatórios e estruturas adjacentes. Diante disso, os docentes universitários estão predispostos ao desenvolvimento de DTM por se tratar de profissionais que se enquadra em uma categoria profissional, na qual a voz é considerada um dos principais instrumentos de trabalho e, portanto, está predisposto a desenvolver alterações vocais e no sistema estomatognático. Assim DTM, está presente entre as queixas de professores. Trata-se de uma pesquisa de campo, transversal, observacional de abordagem quantitativa. A pesquisa em questão foi realizada no Instituto de Educação Superior Raimundo Sá localizado na cidade de Picos-PI. A população abordada para o presente estudo ocorreu de forma não probabilística e de modo intencional do pesquisador. Foram selecionados a participar um número (N) de 73 professores que lecionam no ano letivo de 2022, segundo os dados liberados pela coordenação geral da instituição. O tamanho amostral foi calculado para amostra finita, de forma que o (n) apresentou uma margem de erro de 5%, nível de confiança de 95% e proporção (p) de 50%. Foram convidados a participar da pesquisa 40 professores do Instituto de Educação Superior Raimundo Sá da cidade de Picos (PI), porém realizaram todas as etapas da pesquisa apenas 28 professores. O presente estudo foi realizado com

28 professores de ambos os sexos, durante os meses de abril e maio de 2022, no qual foi apresentado um termo de consentimento para assinarem, demonstrando assim confiança na pesquisa e se colocando à disposição para participarem da mesma. Dentre os participantes avaliados observou-se que o perfil sociodemográfico que a maioria era do sexo feminino totalizando 52,6% (n= 15) e apenas 47,4% (n= 13) eram do sexo masculino. Quanto a Classificação do grau de DTM constatou-se que a maioria apresentou DTM moderada em 39,28% (n= 11), seguido de DTM leve de 32,14% (n= 9), DTM grave de 14,29% (n= 4) e ausência de DTM em 14,29% (n= 4). Referente ao sexo observou-se que o sexo feminino obteve maior prevalência de DTM em 56% e o sexo masculino apenas de 44%. Referente a idade, observou-se uma faixa etária entre 35-44 anos. Através da análise dos questionários aplicados aos docentes, foi possível verificar a prevalência de professores com DTM, uma patologia que atinge diretamente sua qualidade de vida, a maioria classificada como DTM moderada seguida de leve. O sexo feminino apresentou maior incidência que o masculino. Dessa forma, o estudo tornar-se relevante pelo delineamento de achados, que podem promover ações de prevenção e promoção de saúde de professores universitários, gerando melhora do bem-estar pessoal, favorecendo o exercício da profissão sem limitações.

Palavras-chave: Articulação Temporomandibular. Disfunção Temporomandibular. Professor Universitário.

ABSTRACT

The temporomandibular joint (TMJ) is the only movable joint in the skull. It is considered the most complex in the human body and is associated with a series of functions that include swallowing, chewing and phonation, through the balance of ligament, anatomical and muscular structures that serve to protect, support and joint mobility. Temporomandibular disorder (TMD) is defined by a group of disorders that affect the TMJ, masticatory muscles and adjacent structures. In view of this, university professors are predisposed to the development of TMD because they are professionals who fall into a professional category, in which the voice is considered one of the main work tools and, therefore, is predisposed to developing vocal and system changes. stomatognathic. Thus, DTM is present among the complaints of teachers. It is a field research, transversal, observational with a quantitative approach. The research in question was carried out at the Raimundo Sá Higher Education Institute located in the city of Picos-PI. The population addressed for the present study occurred in a non-probabilistic way and in an intentional way by the researcher. A number (N) of 73 teachers who teach in the academic year of 2022 were selected to participate, according to data released by the general coordination of the institution. The sample size was calculated for a finite sample, so that (n) presented a margin of error of 5%, confidence level of 95% and proportion (p) of 50%. A total of 40 professors from the Raimundo Sá Higher Education Institute in the city of Picos (PI) were invited to participate in the research, but only 28 professors performed all stages of the research. The present study was carried out with 28 teachers of both sexes, during the months of April and May 2022, in which a consent form was presented for them to sign, thus demonstrating confidence in the research and making themselves available to

participate in it. Among the participants evaluated, it was observed that the sociodemographic profile that the majority was female, totaling 52.6% (n=15) and only 47.4% (n=13) were male. Regarding the classification of TMD degree, it was found that the majority had moderate TMD in 39.28% (n= 11), followed by mild TMD in 32.14% (n= 9), severe TMD in 14.29% (n=4) and absence of TMD in 14.29% (n=4). Regarding gender, it was observed that females had a higher prevalence of TMD in 56% and males only 44%. Regarding age, an age group between 35-44 years was observed. Through the analysis of the questionnaires applied to the teachers, it was possible to verify the prevalence of teachers with TMD, a pathology that directly affects their quality of life, most classified as moderate TMD followed by mild. Females had a higher incidence than males. In this way, the study becomes relevant by the design of findings, which can promote prevention and health promotion actions of university professors, generating improvement in personal well-being, favoring the exercise of the profession without limitations.

Keywords: Temporomandibular joint; Temporomandibular dysfunction; college professor

INTRODUÇÃO

A articulação temporomandibular (ATM) é a única articulação móvel do crânio. É considerada a mais complexa do corpo humano e está associada a séries de funções na qual inclui deglutição, mastigação e fonação, por meio do equilíbrio das estruturas ligamentares, anatômicas e musculares que servem para proteção, sustentação e mobilidade articular. Com isso, alterações na articulação afeta diretamente a biomecânica e morfologia estrutural e funcional gerando hiperatividade muscular, fadiga, quadro algico e alterações no bem-estar psicossocial do indivíduo.

A disfunção temporomandibular (DTM) é definido por um grupo de disfunções que acometem a ATM, os músculos mastigatórios e estruturas adjacentes. Dessa forma, as DTMs podem ser classificadas em dois subgrupos: as de origem muscular nas quais os sinais e sintomas relacionam-se com a musculatura estomatognática e as de origem articular, ou seja, aquelas em que os sinais e sintomas estão relacionados à ATM. Diante disso, a DTM tem etiologia multifatorial e está associada a fatores estruturais, neuromusculares, oclusais (próteses mal adaptadas, perdas dentárias, cáries, desgaste dental, restaurações inadequadas entre outros), hábitos parafuncionais (onicofagia, bruxismo, apoio de mão na mandíbula, sucção digital), psicológicos (devido a tensão há um aumento da atividade muscular que gera espasmo e fadiga) e lesões degenerativas ou traumáticas da ATM (DONNARUMMA *et al.*, 2016).

A DTM caracteriza-se por dores nas ATM e nos músculos mastigatórios, sendo a dor o sintoma mais comum e as mulheres são mais afetadas que os homens numa proporção de 4:1. Com isso, descrevem uma população geral de indivíduos sofrendo de disfunção da articulação da mandíbula e dos músculos, usualmente dolorosa. Normalmente essa disfunção afeta tão enfaticamente a população que a dor tem um impacto negativo na qualidade de vida dos indivíduos, prejudicando o sono, apetite e as atividades do trabalho. Dessa forma, os sinais e sintomas podem vim

acompanhados de limitação dos movimentos do côndilo da mandíbula com a cavidade glenoide, oclusão estática e dinâmicas anormais e também pode haver a presença de ruídos articulares como estalido e/ou crepitação (SPILLERE; ROSAS, 2014).

Dados epidemiológicos constam a prevalência de DTM em indivíduos entre 20 e 45 anos, entretanto, até os 40 anos, a principal causa é de origem muscular, que é caracterizado de DTM miogênica, já a partir dos 40 anos, o principal fator etiológico é a degeneração articular, que é caracterizado de DTM artrogênica. Alguns estudos mostram maior prevalência da disfunção temporomandibular no sexo feminino ocasionados por fatores anatômicos como frouxidão ligamentar e alterações hormonais ligados ao ciclo menstrual (GOÉS *et al.*, 2018).

Diante disso, os docentes universitários estão predispostos ao desenvolvimento de DTM por se tratar de profissionais que se enquadra em uma categoria profissional, na qual a voz é considerada um dos principais instrumentos de trabalho e, portanto, está predisposto a desenvolver alterações vocais e no sistema estomatognático. Assim DTM, está presente entre as queixas de professores. Além disso, o excesso de atividades docentes, seus conflitos interpessoais, as condições de ambiente trabalho-aluno, entre outros fatores, também podem levar alteração da saúde emocional e psicológica. Tais fatores, geram uma tensão muscular e estresse a articulação temporomandibular advindas da condição biopsicossocial que o professor está inserido, ganhando destaque a correlação entre alteração da voz e DTM (TAVAREZ *et al.* 2013).

Considerando que a DTM pode alterar o bem-estar e o desenvolvimento físico, emocional e psicológico de pacientes acometidos por tal patologia, questiona-se: Qual a prevalência e grau de severidade das disfunções temporomandibulares em professores universitários de uma instituição privada de ensino superior?

A importância deste tema se dá em decorrência de diversos fatores que alteram o bem-estar e a saúde da ATM dos professores de ensino superior, como o uso excessivo da articulação para fala, pela grande quantidade de horas pronunciando palavras, a presença de movimentos bordejantes e outros que podem acarretar de alguma forma com o surgimento de um ou mais sinais e sintomas relacionados à disfunção temporomandibular.

Confirma-se então, que a presença de disfunções na ATM está associada ao uso frequente da fala dos docentes universitários durante longos períodos de aula facilitando ao desenvolvimento de alterações na ATM que promove o desenvolvimento de problemas na funcionalidade e qualidade de vida dos professores. Dessa forma, justifica-se a importância de pesquisar sobre o tema, onde auxilia a comunidade docente a estabelecer um diagnóstico mais preciso, favorecendo desta forma uma melhor qualidade de vida para os indivíduos acometidos por essa condição.

Dessa forma, o estudo em questão apresenta como objetivo geral: Avaliar a prevalência das Disfunções Temporomandibulares em professores universitários de uma instituição privada de um município do centro-sul do Piauí. Além disso, os objetivos específicos incluem: verificar o grau de

severidade da dtm nos professores da instituição; analisar o sexo que é mais acometido com DTM; observar a faixa etária com maior prevalência de DTM; verificar os dados socioeconômicos de professores com algum tipo de DTM.

1 REFERENCIAL TEÓRICO

1.1 Articulação Temporomandibular

As bases ósseas que compõem o sistema estomatognático são o crânio e a mandíbula. As faces articulares ósseas que fazem parte da articulação temporomandibular (ATM) são a fossa mandibular e a vertente posterior da eminência articular, situados no osso temporal, constituinte do neurocrânio, e a vertente anterior da cabeça da mandíbula, um dos ossos que constitui o viscerocrânio (Rizzolo; Madeira, 20015).

A fossa mandibular é uma escavação elíptica transversal que está presente na parte escamosa do osso temporal e recebe este nome por articular-se com a cabeça da mandíbula. Ela é delimitada anteriormente pela eminência articular, posteriormente pela fissura petrotimpânica, medialmente pela espinha do esfenóide, e lateralmente pelos turbérculos zigomáticos anterior e posterior. Ainda na parte escamosa do temporal observamos a eminência articular, que é uma saliência óssea paralela à fossa mandibular. Podemos descrevê-la como um relevo transversal com uma vertente anterior e uma posterior. Sua vertente posterior inclina-se em direção à fossa mandibular. O côndilo também se relaciona com o osso temporal no processo retroarticular. Este acidente anatômico, localizado atrás da fossa mandibular e à frente do poro acústico externo, limita os movimentos realizados pelo côndilo na direção posterior (Rizzolo; Madeira, 2006).

A ATM é circundada por uma cápsula de tecido conjuntivo denso. Esta permite amplos movimentos da mandíbula e veda hermeticamente a articulação. A cápsula prende-se acima nos limites da face articular do temporal, descrevendo um círculo, e abaixo, no colo da mandíbula, sendo mais baixa posteriormente do que anteriormente. A cápsula é composta por uma membrana interna (membrana sinovial) e uma externa (membrana fibrosa). A membrana sinovial reveste a cápsula articular internamente nos compartimentos supradiscal e infradiscal, e estende-se em cima e embaixo do coxim retrodiscal. Tem por função produzir o líquido sinovial. A membrana fibrosa compõe a parte externa da cápsula conferindo-lhe resistência. Nesta membrana está inserido o ligamento lateral ou temporomandibular (Bhaskar, 1991; Provenza, 1988; Tencate; 1998).

A cápsula articular é bem inervada, com inervação sensitiva incluindo principalmente a proprioceptiva. Relaciona-se com os nervos aurículo temporal, massetérico e temporal profundo posterior. A cápsula também é bastante vascularizada. Estende-se até a periferia do disco articular e à membrana sinovial. Recebe suprimento sanguíneo da artéria temporal superficial e da artéria timpânica anterior, para os tecidos retrodisciais (Rizzolo; Madeira, 2006).

1.2 Disfunção temporomandibular (DTM)

A ATM é uma estrutura que sofre constantemente mudanças estruturais, onde essas modificações ocorrem por modelação e remodelação óssea, e são responsáveis pela adequação do tecido articular frente às forças contínuas que atuam sobre estes. Ultrapassando o limite fisiológico da ATM, as forças atuantes nesse tecido tornam-se injúrias, favorecendo, dessa forma, o aparecimento da DTM (CABRAL, 2015).

A disfunção temporomandibular (DTM) é um termo que abrange uma sequência de condições que influenciam a articulação temporomandibular (ATM) e/ou os músculos mastigatórios e estruturas relacionadas, sendo dividida em articular ou muscular a depender do local de sua origem (DANTAS, 2013).

Atualmente, existe um consenso que a DTM apresenta etiologia multifatorial, a DTM é ocasionada pela comunicação desfavorável entre os aspectos neuromusculares, articulares, oclusais e psicológicos. Compreende-se que nenhum fator seja predominante ao outro. O papel que pode provocar vai variar de indivíduo para indivíduo. Os motivos envolvidos podem ser classificados em predisponentes, inicializadores e perpetuantes, e podem ser fisiológicos, anatômicos e/ou psicológicos. Dentre os fisiológicos, tem-se: condições neurológicas, vasculares, reumatológicas, metabólicas, hormonais, degenerativos, neoplásticas e infecciosas. Entre as condições anatômicas que podem atuar como predisponentes estão malformações musculoesqueléticas, injúrias e/ou traumatismos passados, e intervenção dentária inapropriada (COELHO, 2009).

Os principais sintomas de DTM podem ser estalidos, limitação de movimentação de abertura da boca, crepitações articulares, sensação de desencaixe dos dentes mandibulares com os maxilares, movimentos mandibulares restritos ou assimétricos, impedimento na mastigação e na deglutição, cefaleias frontais e temporais e dores irradiadas para a região pré-auricular e cervical, bem como dores nos dentes, originários de parafunções noturnas e diurnas. Seus mais importantes sinais e sintomas são: presença de dor na região da face, ruídos na articulação e limitações dos movimentos apontados funcionais da boca (TRIZE, 2015).

7 Sua origem é multifatorial e pode ser ligada a aspectos funcionais, anatômicos, ambientais e psicológicos. E esse modelo biopsicossocial da DTM tem ganhado notoriedade, já que se faz indispensável avaliar a contribuição dos fatores psicológicos, cognitivos e de somatização na origem dessa patologia (SANTOS, 2016).

O deslocamento de disco refere-se ao seu incorreto posicionamento com as superfícies articulares. Razões funcionais e traumáticas podem interferir no bom relacionamento das superfícies articulares com o disco. Uma das causas importantes é a hiperatividade muscular que ocorre devido ao bruxismo e o apertamento de dentes. Durante a hiperatividade dos músculos elevadores, a cabeça superior do músculo pterigóideo lateral mantém-se contraído, tracionando o disco anterior e medialmente. Devido ao tracionamento prolongado do disco, este pode desalojar-

se ainda mais anteriormente, fazendo com que o cndilo comprima sua borda posterior, podendo provocar alteraes degenerativas nesta rea. O processo pode evoluir e o disco ficar localizado  frente do cndilo, caracterizando o deslocamento de disco (Oliveira, 2002).

1.3 DTM relacionado  docncia

O professor, atualmente, se encontra perante amplos desafios e as opresses so muitas. Elas vm de muitos motivos: de um lado, os pais, que demandam do professor soluo para a qual ele no se est instruído para dar, e, de outro, a sociedade, que atribui por todos os danos societrios (ANDRADE, 2009).

A atividade executada no interior das salas de aula e nos intervalos acarreta uma sobrecarga aos professores. O enfurecimento e o desapontamento so sentimentos que prejudicam atrapalhando na saúde fsica e mental dos mesmos. Outros fatores que podem levar a ter algum tipo de estresse nas escolas podem ser: violncia e o uso de drogas, que provocam o pressentimento de amedrontamento e ausncia para controlar por parte dos professores e operam como responsvel por esse estresse (SANTOS, 2016).

O professor vive sob contnua tenso e estresse, em virtude do excesso de atividades inerentes ao trabalho, tais como: conflitos interpessoais, nmero de alunos e ambiente de trabalho, o que pode desencadear a DTM (SILVA, et al, 2017).

A exigncia de gerar resultados sempre e em nveis altos poder ser um motivo estimulante de ansiedade para o professor. A atividade de ser professor no se restringe somente  escola, em razo que as horas-atividade dos docentes no proporcionam finalizar os trabalhos no local das atividades. Diversos trabalhos so transportados para casa. Quem  duplamente reconhecida neste grupo de atividade  a figura feminina:  inspecionada na escola porque leva atividades da escola para concluir em casa e no lucra com hora extra;  analisada em casa, em razo de ter que dar conta das atividades domsticas e dar ateno a famlia (ANDRADE, 2009).

2 METODOLOGIA

2.1 Tipo de pesquisa

Trata-se de uma pesquisa de campo, transversal, observacional de abordagem quantitativa.

2.2 Campo de pesquisa escolhido

A pesquisa em questo foi realizada no Instituto de Educao Superior Raimundo S localizado na cidade de Picos-Pi, com censo demogrfico de 78.002 habitantes, a mesma encontra-se no Centro-Sul do estado do Piau, na BR 316, a 320 KM da capital de Teresina, no Bairro Altamira, com CEP 64.602-000. A coleta de dados foi realizada no perodo de maro a maio de 2022.

2.3 População e Amostra a ser analisada

O estudo foi realizado com os professores da instituição de ensino superior, por se enquadrarem em uma categoria profissional, na qual a voz é considerada um dos principais instrumentos de trabalho e, portanto, está predisposto a desenvolver DTM.

A população abordada para o presente estudo ocorreu de forma não probabilística e de modo intencional do pesquisador. Foram selecionados a participar um número (N) de 73 professores que lecionam no ano letivo de 2022, segundo os dados liberados pela coordenação geral da instituição.

O tamanho amostral foi calculado para amostra finita, de forma que o (n) apresentou uma margem de erro de 5%, nível de confiança de 95% e proporção (p) de 50%. Dessa forma, os dados coletados basearam-se com o cálculo amostral de 36 indivíduos que foram escolhidos de forma aleatória, respeitando os critérios de inclusão na pesquisa.

2.3.1 Critérios de inclusão

Professores efetivos ou substitutos com mais de 01 ano de docência. Professores que não tenham feito nenhum tipo de tratamento de DTM. Professores com idade entre 25 a 60 anos e sem especificidade de gênero.

2.3.2 Critérios de exclusão

Docentes que não assinaram o termo de consentimento livre esclarecido (TCLE), que relatem dores de dente por cárie e/ou abscesso, que estejam em tratamento ortodôntico.

2.4 Instrumentos e técnicas de coleta de dados

- Formulário Sociodemográfico e Condições de saúde

O formulário utilizado avaliou fatores específicos como dados pessoais que incluem idade, sexo, raça, estado civil e a renda familiar. Dessa forma, foi elaborado pelos autores da pesquisa, construído de forma estruturada com perguntas objetivas, composta de 10 questões. Além disso, foi questionada acerca das condições de saúde, considerando se o indivíduo possuía outra disfunção relacionada à ATM, se já utilizou aparelho ortodôntico, se faz uso de alguma medicação, há quanto tempo trabalha na instituição de ensino superior. (APÊNDICE C).

- Índice Anamnésico de Fonseca

Trata-se de um questionário composto de 10 questões que são classificadas conforme Fonseca et al., (1994) em um score que avalia o grau de DTM e sua gravidade variando de normal, leve, moderado a severo. Dessa forma, as questões partem do princípio de avaliação da Articulação

Temporomandibular em busca de determinar algum tipo de disfunção, onde inclui: se o paciente apresenta dificuldade em abrir a boca e movimentar a mandíbula para os lados, se possuidores de cabeça, na nuca, nos ouvidos ou na região das articulações, avalia também, o cansaço ou dor muscular e presença de ruídos nas ATMs quando mastiga, detecta algum hábito como apertar e/ou ranger os dentes (mascar chicletes, morder lápis, morder lábios, roer unhas), se sente que seus dentes não articulam bem e se considera uma pessoa tensa ou nervosa. (ANEXO A).

No primeiro momento foi feita a solicitação do termo de Autorização Institucional (APÊNDICE A) acerca de iniciar a pesquisa em questão com os professores do Instituto de Educação Superior Raimundo Sá. Dessa forma, foi aplicado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE B) que autoriza a coleta de dados dos participantes. Além disso, a coleta de dados foi individualizada, de forma virtual, minimizando qualquer risco, constrangimento ou mal entendido que poderia surgir durante a aplicação dos questionários, que eram autoexplicativos.

Já no segundo momento os docentes foram convidados a participar da pesquisa através de um link disponibilizado via WhatsApp, nos grupos dos professores da instituição e de forma individualizada, apresentando o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), questionário Sociodemográfico e Ambiente de trabalho (APÊNDICE C), além de coletada as respostas sobre o Índice Anamnésico de Fonseca (FONSECAA et al 1994), onde foram obtidas informações sobre a prevalência e o grau de severidade da DTM.

O convite para a participação na pesquisa manteve o sigilo da identificação dos participantes, incluindo o cuidado da não visualização dos seus dados por terceiros. Disponível em:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd37pfW5Iewz3wJX93IoS-OGuT3e877V216kmrhPqukbtKSDw/viewform?usp=sf_link

2.5 Análise de dados

Os dados foram coletados e analisados no programa SPSS (Statistical Package for Social Science) 22.0 de forma quantitativa. Além disso, os dados foram processados por meio de gráficos elaborados pelo Programa Microsoft Office Excel.

2.6 Risco e benefícios

Os riscos para os participantes foram mínimos, pois a pesquisa não requer nenhuma aplicação de técnica invasiva. E em relação aos dados pessoais utilizados, nenhum foi exposto e todos foram resguardados em total sigilo. As informações foram utilizadas apenas para fins acadêmicos, e para apresentação da pesquisa. Porém, como em toda pesquisa, o grupo analisado esteve exposto ao risco de desconforto e constrangimento transitório das perguntas do Formulário Sociodemográfico e Ambiente de Trabalho.

No que diz respeito aos benefícios, os dados coletados poderão ser utilizados para construção de novas pesquisas, principalmente de cunho epidemiológico. E também caso os sinais e sintomas de DTM em estudo existir nos professores universitários, servirá de estímulo na busca de meios de reabilitação e prevenção de complicações posteriores.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram convidados a participar da pesquisa 40 professores do Instituto de Educação Superior Raimundo Sá da cidade de Picos (PI), porém realizaram todas as etapas da pesquisa apenas 28 professores. O presente estudo foi realizado com 28 professores de ambos os sexos, durante os meses de abril e maio de 2022, no qual foi apresentado um termo de consentimento para assinarem, demonstrando assim confiança na pesquisa e se colocando à disposição para participarem da mesma.

Dentre os participantes avaliados observou-se que o perfil sociodemográfico que a maioria era do sexo feminino totalizando 52,6% (n= 15) e apenas 47,4% (n= 13) eram do sexo masculino. Apresentaram faixa etária média de 38 anos (21,1%), intervalado entre 36 a 45 anos. Além disso, quanto ao estado civil cerca de 57,9% casados ou qualquer forma de união, seguido de solteiros em 42,1%.

A Tabela 1 apresenta a caracterização dos dados sociodemográficos dos voluntários da pesquisa.

Tabela 1: Dados sociodemográficos dos voluntários da pesquisa

IDADE	Nº	(%)
25-35 anos	11	40,5
36-45 anos	16	54,2
Acima de 45 anos	01	5,3
SEXO	Nº	(%)
Masculino	13	47,4
Feminino	15	52,6
ESTADO CIVIL	Nº	(%)
Casado	16	57,9
Solteiro	12	42,1
Viúvo	0	0

Separados	0	0
Total	28	100

Fonte: Dados do pesquisador, 2022.

Inicialmente foi realizada a análise referente à classificação do grau de Disfunções Temporomandibulares (DTM) dos professores do Instituto de Educação Superior Raimundo SÁ, no qual os resultados foram expostos no Gráfico 01.

GRÁFICO 1:

Classificação do grau de DTM em professores de uma instituição privada do município de Picos-PI (n=28).

FONTE: Dados do pesquisador, 2022.

Dessa forma, quanto a Classificação do grau de DTM constatou-se que a maioria apresentou DTM moderada em 39,28% (n= 11), seguido de DTM leve de 32,14% (n= 9), DTM grave de 14,29% (n= 4) e ausência de DTM em 14,29% (n= 4).

Um estudo transversal de Tavares et al., (2013), com uma amostra de 200 indivíduos, de ambos os gêneros, maiores de 25 anos, que ainda não tinham diagnóstico de DTM, foi dividida em dois grupos para verificar o grau de DTM onde: o Grupo I, formado por indivíduos que exerciam a profissão de professor de ensino superior e o Grupo II, formado por indivíduos que exerciam qualquer outra atividade profissional desvinculada da docência. Aos voluntários, foi solicitado o preenchimento de um questionário anamnésico que permitiu estabelecer uma classificação em relação à presença e ao grau de gravidade da DTM. Foram avaliados 95 homens e 105 mulheres. Em relação ao grau de gravidade de DTM no Grupo I, detectou-se que 62,7% dos avaliados foram classificados como portadores de DTM leve; 25,3% como portadores de DTM moderada; e 12% como portadores de DTM grave. No Grupo II, constatou-se que 73,9% como portadores de DTM leve; 24,6% DTM como portadores de DTM moderada; e 1,4% como portadores de DTM grave. Quando

comparado os dois grupos, os professores foram mais acometidos por DTM moderada e leve contemplando a pesquisa, demonstrando que o grau de gravidade foi maior, quando comparados com não professores.

Segundo estudo de RODRIGUES; SANTOS, 2017, com objetivo de avaliar a prevalência e o grau de severidade da DTM em professores universitários. Foram coletados dados de uma amostra de 102 indivíduos, de ambos os gêneros, maiores de 26 anos, sendo professores na instituição, os quais foram divididos em 3 grupos, sendo eles: Grupo I- Docentes da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; Grupo II- Docentes da área de Ciências Biológicas e da Saúde; Grupo III- Docentes da área de Ciências Exatas e Agrárias. Foi realizada a aplicação do questionário anamnésico de Fonseca para estabelecer a presença e o grau de severidade de DTM. Com a análise de dados se observou que 64,7% dos entrevistados apresentaram DTM. Na anamnese notou-se maior prevalência de sinais e sintomas nos pertencentes ao grupo III; quanto aos fatores predisponentes, 79 apresentaram ao menos um sintoma; sendo o apertar/ranger dentes e morder a bochecha os hábitos mais comuns, como já descrito na literatura. Através da análise dos questionários aplicados aos docentes, foi possível verificar alta prevalência de indivíduos com DTM, porém, a maioria classificada como DTM leve. O sexo feminino apresentou maior incidência que o masculino. Praticamente metade dos indivíduos com sintomas não tinham diagnóstico clínico de DTM.

Foi realizada a análise da presença de Disfunções Temporomandibulares (DTM) conforme o sexo, onde foi demonstrado no Gráfico 02 em forma de porcentagens referentes apenas aos 25 participantes que apresentaram algum grau de DTM.

Gráfico 2:
Classificação da presença de DTM segundo o sexo (n=25).

FONTE: Dados do pesquisador, 2022.

Referente ao sexo observou-se que o sexo feminino obteve maior prevalência de DTM em 56% e o sexo masculino apenas de 44%.

Fernandes (2016) com um estudo transversal que visou avaliar a prevalência em docentes universitários DO Centro de Ciências e Biológicas e Saúde, demonstrou que a maioria dos participantes da pesquisa eram mulheres e casadas corroborando com o estudo. Além disso, demonstrou presença de DTM leve e moderada, especialmente em mulheres. Defende que a ansiedade e o estresse aumentam a mobilização da ATM intensificando com movimentos bordejantes que geram DTM, além disso, a DTM em mulheres ocorre devido às diferenças fisiológicas entre ambos os sexos e por apresentar menor limiar de dor.

Além disso, foi realizada a classificação de DTM segundo a faixa etária dos professores universitários conforme demonstrado no Gráfico 03 em valores de porcentagens segundo categorias.

Gráfico 3:
Classificação da DTM segundo a faixa etária (n=25).

FONTE: Dados do pesquisador, 2022.

Campi et al., (2013), realizaram um estudo visando avaliar a relação da educação com a presença de DTM. Onde o mesmo corroborou com a pesquisa, observando que a DTM moderada é persistente nos professores e que a média da faixa etária está entre os 30-35. O estudo destaca que as mulheres jovens são predominantes com DTM devido estarem inseridas em maior proporção no ambiente escolar e que a estrutura física e muscular é mais frágil quando comparada aos homens. Os fatores psicossociais estão frequentemente envolvidos na cronificação da dor, tornando as abordagens biocomportamentais cada vez mais indicadas para mudar a percepção da dor, reduzir o sofrimento e as alterações psicossociais que acompanham as dores.

Dessa forma, os Gráficos 01, 02 e 03, demonstram que a presença de DTM predominou-se em professores do sexo feminino com faixa etária entre 35 a 44 anos de idade, onde a manifestação da disfunção obteve destaque em DTM moderada seguida de leve. Além disso, é observado na literatura que a redução da qualidade de vida está relacionado ao grau de DTM, especialmente porque a voz é uma das principais ferramentas dos docentes universitários e a este fator está

interligado diretamente com alterações na biomecânica da Articulação Temporomandibular. Segundo Machado et al., (2014) enfatizam que sintomas de dor ao falar muito, ao acordar, ao mastigar, ao abrir a boca e estalido estão correlacionados entre distúrbios de voz e DTM.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através da análise dos questionários aplicados aos docentes, foi possível verificar a prevalência de professores com DTM, uma patologia que atinge diretamente sua qualidade de vida, a maioria classificada como DTM moderada seguida de leve. O sexo feminino apresentou maior incidência que o masculino. Confirmando, então, que, o docente por se tratar de um profissional, onde a voz é muito solicitada rotineiramente durante longos períodos de aula, permeia ao desenvolvimento de alterações na ATM que promove o aparecimento de problemas na anatomia e funcionalidade da mesma.

Dessa forma, o estudo tornar-se relevante pelo delineamento de achados, que podem promover ações de prevenção e promoção de saúde de professores universitários, gerando melhora do bem-estar pessoal, favorecendo o exercício da profissão sem limitações, devido à fala pertencer como seu instrumento de trabalho.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDRADE, K. F. **Estresse e desordem temporomandibular (DTM): incidência e relação em docentes de nível superior da cidade de Palmas, Tocantins**. 2009. Dissertação (mestrado e Ciências da Educação) – Instituto de Ciências da Educação, Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisboa, 2009. Disponível em:

<http://recil.grupolusofona.pt/bitstream/handle/10437/1138/Dissertacao%20Karen%20Fernandes.pdf?sequence=1> . Acesso em: 12 de out. 2021.

CABRAL, D. G. **Estresse, classe econômica e sua influência na disfunção temporomandibular: Uma revisão de literatura**. 2015. 31 p. Monografia (Graduação em Odontologia) – Departamento de Odontologia, Universidade Estadual da Paraíba CAMPUS I, Campina Grande, 2015. Disponível em:

<http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/bitstream/123456789/7991/1/PDF%20-%20Danielle%20Gomes%20Cabral.pdf> . Acesso em: 12 de out. 2021.

CAMPI, L. B. ET AL. Influence of biopsychosocial approaches and self-care to control chronic pain and temporomandibular disorders. **Ver. Dor**. v.14, n.3, p.22-219, 2013. Disponível em:

<http://www.scielo.br/pdf/rdor/v14n3/14.pdf> Acesso em: 12 de out. 2021.

COELHO, L. T. **Qualidade de Vida, Saúde Geral e Ansiedade em pacientes com diferentes tipos e graus de severidade de disfunção temporomandibular**. 2009. Dissertação (Mestrado em Odontologia) – Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2009. Disponível em:

https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/17053/1/LidianeTC_DISSERT.pdf . Acesso em: 12 de out. 2021.

CZERNAIK, C. M. et al. Association between temporomandibular disorders symptoms and demographic, dental and behavioral factors in the elderly: a population-based cross-sectional study. **BrJP**, v. 1, n. 3, p. 223-230. 2018. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S2595-31922018000300223&script=sci_arttext&lng=pt . Acesso em: 12 de out. 2021.

DONNARUMMA, Mariana Del Cistia et al. Disfunções temporomandibulares: sinais, sintomas e abordagem multidisciplinar. **Revista Cefac**, v. 12, p. 788-794, 2016. Disponível em < <https://www.scielo.br/j/rcefac/a/rd7PJ8RQW3KvYSkPsw9gxJd/?format=pdf&lang=pt> > Acesso em: 25 de set. 2021.

DRABOVICZ, P. V. S. M. et al. Avaliação da qualidade do sono em adolescentes com disfunções temporomandibulares. **Jornal de Pediatria**, v. 88, n.2. 2012. Disponível em: <https://www.redalyc.org/html/3997/399738189012/> . Acesso em: 12 de out. 2021.

FERNANDES, B. L. **A prevalência de Disfunções Temporomandibulares em Professores Universitários e seus fatores associados. 2016. Monografia (Graduação em Odontologia) – Centro de Ciências Biológicas e da Saúde.** UEPB – Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2016. Disponível em: <http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/bitstream/123456789/10196/1/PDF%20-%20Bruna%20Lucas%20Fernandes.pdf> . Acesso em: 12 de out. 2021.

FILHO, D. C. et al. Zona Bilaminar: Aspectos Anatômicos, Histológicos E Funcionais. **Arq Bras Odontol**, v. 6, n. 2, p. 71-77. 2010. Disponível em: <http://200.229.32.55/index.php/Arquivobrasileiroodontologia/article/viewFile/1548/1648> . Acesso em: 12 de out. 2021.

FONSECA, D. M. et al. Diagnóstico pela anamnese da disfunção craniomandibular. **Rev Gaucha Odontol**, v. 42, n. 1, p. 23-8. 1994. Disponível em: <http://pesquisa.bvs.br/brasil/resource/pt/biblio-854978> . Acesso em: 12 de out. 2021.

HOCHMAN, B. et al. Desenhos de pesquisa. **Acta Cirúrgica Brasileira**. V.20,n.2., p.2-9. 2005. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-86502005000800002 . Acesso em: 12 de out. 2021.

LUNA, S. V. **Contribuições de Skinner para a Educação.** Em Placo V. (Org.), Psicologia e Educação: Revendo contribuições. São Paulo: Educ. 2003.145-179p.

MACEDO, J. et al. Associação entre disfunção temporomandibular e zumbido em idosos. **Audiol Commun Res**. 2018; v. 23, p.1-6. 2018. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/acr/v23/2317->

6431-acr-23-e1761.pdf . Acesso em: 25 de set. 2021.

MACEDO, J. et al. Associação entre disfunção temporomandibular e zumbido em idosos.

AudiolCommun Res. 2018; v. 23, p.1-6. 2018. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/acr/v23/2317-6431-acr-23-e1761.pdf> . Acesso em: 12 de out. 2021.

MACEDO, J. et al. Associação entre disfunção temporomandibular e zumbido em idosos.

AudiolCommun Res. 2018; v. 23, p.1-6. 2018. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/acr/v23/2317-6431-acr-23-e1761.pdf> . Acesso em: 12 de out. 2021.

MACHADO, I. M. et al. **Anatomia da ATM.** In: Maciel RN, Westesson PL, Turell JCF, et al. **ATM e dores craniofaciais – fisiopatologia básica.** 1ed. São Paulo, SP: Livraria Editora Santos, p.63– 90, 2003.

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000109&pid=S0100-3984200400060001300001&lng=pt . Acesso em: 12 de out. 2021.

PINTO, A. L.; JÚNIOR, V. F. F. G.; MESQUITA, C. M. Prevalência da disfunção temporomandibular e qualidade de vida em acadêmicos de Fisioterapia. **Rev. do instituto de ciências da saúde**, v. 33, n. 4.2015. Disponível em:

https://www3.unip.br/presencial/comunicacao/publicacoes/ics/edicoes/2015/04_out-dez/V33_n4_2015_p371a375.pdf . Acesso em: 12 de out. 2021.

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. **Metodologia do trabalho científico.** Novo Hamburgo: Feevale.

2009. Disponível em: http://www.academia.edu/download/44387137/E-book_Metodologia_do_Trabalho_Cientifico.pdf . Acesso em: 12 de out. 2021.

RAMOS, A. C. A. et al. Articulação Temporomandibular- Aspectos normais e deslocamento de disco: imagem por ressonância magnética. **Radiol Bras.** v. 31, n. 6, p. 449-454, 2004. Disponível em:

<http://www.scielo.br/pdf/%0D/rb/v37n6/a13v37n6.pdf> . Acesso em: 12 de out. 2021.

SANTOS, E. F. S. **Influência do estresse e dos fatores psicológicos na disfunção temporomandibular em professores universitários.** 2016. 47p. Monografia (Graduação em Odontologia) – Departamento

de Odontologia, Universidade Estadual da Paraíba CAMPUS I, Campina Grande, 2016. Disponível em: <<http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/bitstream/123456789/10045/1/PDF%20-%20c%3%89rika%20F%20a9lix%20da%20Silva%20Santos.pdf>>. Acesso: 12 de out. 2021.

SILVA, C. V. et al. Disfunções temporomandibulares: prevalência e gravidade em professores.

REVISTA CIENTÍFICA DA FAMINAS – ISSN 1807-6912 – V. 11, N. 1, JAN./ABR. 2015.

SILVA, J. S. **Prevalência de sinais e sintomas de Disfunções Temporomandibulares em pacientes que se dirigem à consulta de Otorrinolaringologia.** 2013. Dissertação. (Mestrado em Medicina

Dentária) – Faculdade Ciências da Saúde, Universidade Fernando Pessoa, Porto, 2013. Disponível em: <<http://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/4133/1/Finalissimo.pdf>>. Acesso em: 12 de out. 2021.

SILVA, L. G. D. **Relação entre qualidade sociodemográficas, ansiedade e qualidade de vida com uma disfunção temporomandibular.** 2017. Dissertação (mestrado em saúde coletiva) – Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2016. Disponível em: <http://repositorio.ufrn.br:8080/jspui/bitstream/123456789/22155/1/LauraGessicaDantasDaSilva_DISSERT.pdf>. Acesso em: 12 de out. 2021.

SOARES, T. A. M. **Luxação da Articulação Temporomandibular: da etiologia ao tratamento.** 2013. Dissertação (Mestrado em Medicina Dentária) – Faculdade de Ciência da Saúde, Universidade Fernando Pessoa, Porto, 2013. Disponível em: <<https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/3913/1/PPG%20Tania%20Soares-%20Luxa%C3%A7%C3%A3o%20da%20ATM%20da%20etiologia%20ao%20tratamento.pdf>>. Acesso em: 12 de out. 2021.

SPILLERE, Aline; ROSAS, Ralph Fernando. Tratamento fisioterapêutico na disfunção da articulação temporomandibular (ATM): um estudo de caso. **Rev Bras Fisioter**, v. 3, n. 2, 2014. Disponível em: <http://fisio-tb.unisul.br/Tccs/03a/aline/artigoalinespillene.pdf> Acesso em: 25 de set. 2021.

TAUCCI, R. A.; BIANCHINI, E. M. G. Verificação da interferência das disfunções temporomandibulares na articulação da fala: queixas e caracterização dos movimentos mandibulares. **Rev Soc Bras Fonoaudiol**. v.12, n.4, p.274-80, 2007. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rsbf/v12n4/v12n4a04>>. Acesso em: 19 de out. 2021.

TAVAREZ, R. R. De J. et al. Prevalência e gravidade de disfunção temporomandibular em professores do ensino superior. **Rev Dor. São Paulo**. v.14, n.3, p.187-91, 2013. Acesso em: <<http://www.scielo.br/pdf/rdor/v14n3/07.pdf>>. Disponível em: Acesso em: 25 de set. 2021.
temporomandibular autorreferidos por professores. **Audiol. Commun. Res.** [online], v. 19, n.1, p. 75-80, 2014.

TRIZE, D. M. **Disfunção temporomandibular e sua associação com a qualidade de vida.** 2015. Dissertação (mestrado em Biologia Oral) – Pró- Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação, Universidade do Sagrado Coração, Bauru, 2015. Disponível em: http://tede2.usc.br:8080/jspui/bitstream/tede/269/1/dissertacao_debora_trize.pdf Acesso em: Acesso em: 25 de set. 2021.

TRIZE, D. M. et al. A disfunção temporomandibular afeta a qualidade de vida? **Einstein**, v. 16, n. 4, p. 1-6. 2018. Disponível em: <https://journal.einstein.br/wp-content/uploads/articles_xml/1679-4508-eins-16-04-eAO4339/1679-4508-eins-16-04-eAO4339-pt.x43966.pdf>. Acesso em: 19 de out. 2021.

TAVAREZ, R. R. De J. et al. Prevalência e gravidade de disfunção temporomandibular em professores do ensino superior. **Rev Dor. São Paulo**. v.14, n.3, p.187-91, 2013. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rdor/v14n3/07.pdf>>. Acesso em: 18 de Abril de 2022.

RODRIGUES, Rafaela; SANTOS, Brenda Gabriela Cavagnini dos. Prevalência e grau de severidade da Síndrome da Disfunção Temporomandibular em docentes do ensino superior. 2017. Disponível em: <http://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/388> Acesso em: 18 de Abril de 2022.

APÊNDICES

APÊNDICE A – AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL

Eu, **ROBERTA MARA DE DEUS URTIGA**, vice-diretora do Instituto de Educação Superior Raimundo Sá- IERSA, **AUTORIZO** a solicitação para a realização do projeto de pesquisa a desenvolver no Centro de Poliatendimento da Faculdade R. Sá. Projeto este, intitulado como: **SINAIS E SINTOMAS DAS DISFUNÇÕES TEMPOROMANDIBULARES EM PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS DE UMA INSTITUIÇÃO PRIVADA DE UM MUNICÍPIO DO CENTRO-SUL DO PIAUÍ**. Projeto o qual, tem como objetivo investigar os efeitos da oclusão vascular parcial associada ao fortalecimento do quadríceps em jovens saudáveis. A ser realizado pelo aluno **JESSÉ SALES DE BARROS**, responsável pelo projeto e orientada pelo responsável **Prof^o. Me. ANAITA DE SOUSA ROCHA NETA**.

Picos (PI), ____ de _____ 2022

Roberta Mara de Deus Urtiga

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR RAIMUNDO SÁ
BR316 – Km302,5. Bairro Altamira. Picos–Piauí. CEP. 64.602-000 CNPJ.05.949713/0001-10

APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Título do projeto: Sinais e sintomas das disfunções temporomandibulares em professores universitários de uma instituição privada de um município do centro-sul do Piauí.

Pesquisador responsável: Anaita de Sousa Rocha Neta

EMAIL: anaita_rocha@yahoo.com.br

TELEFONE: (89) 99906-0500

Pesquisador assistente: Jessé Sales de Barros

EMAIL: barrosjesse1998@hotmail.com

TELEFONE: (89) 98808-6141

Instituição/Departamento: Faculdade R.Sá/ Fisioterapia

Local da coleta de dados: Instituição privada de um município do centro-sul do Piauí.

Prezado voluntário:

Gostaria de convidá-lo para participar da pesquisa que tem como título: **Sinais e sintomas das disfunções temporomandibulares em professores universitários de uma instituição privada de um município do centro-sul do Piauí**, referente ao trabalho de conclusão de curso, Bacharelado em Fisioterapia do Instituto de Educação Superior Raimundo Sá (IESRSA).

Objetivo: O objetivo dessa pesquisa é avaliar os sinais e sintomas das disfunções temporomandibulares em professores universitários de uma instituição privada de um município do centro-sul do Piauí.

Método: Caracteriza-se como uma pesquisa de campo, transversal, observacional, explicativa com abordagem quantitativa. A população e amostra será composta por professores universitários de uma Instituição privada de um município do centro-sul do Piauí. Os dados serão coletados através de um questionário estruturado e aplicado de forma online para a amostra, onde os resultados obtidos serão analisados pelo próprio pesquisador e categorizados de acordo com os objetivos para posteriormente serem discutidos com a literatura.

Riscos: Os riscos para os participantes são mínimos, pois a pesquisa não requer nada de técnica invasiva. E em relação aos dados pessoais utilizados, nenhum será exposto e todos serão resguardados em total sigilo. As informações serão utilizadas apenas para fins acadêmicos, e para apresentação da pesquisa. Porém, como em toda pesquisa, o grupo analisado estarão expostos ao risco de desconforto e constrangimento transitório das perguntas do Formulário Sociodemográfico e Ambiente de Trabalho.

Benefícios: Os dados coletados poderão ser utilizados para construção de novas pesquisas, principalmente de cunho epidemiológico. E também caso os sinais e sintomas de DTM em estudo existir nos professores universitários, servirá de estímulo na busca de meios de reabilitação e prevenção de complicações posteriores.

-É importante frisar que a sua participação é voluntária e que esse consentimento poderá ser retirado a qualquer tempo, sem prejuízos a continuidade do estudo e que serão preservados a sua privacidade.

-Confirmando que todos os pesquisadores envolvidos nesta pesquisa realizaram a leitura e estão cientes do conteúdo normativo da Resolução 466/12 do CNS, que as normas ali constantes devem ser cumpridas incondicionalmente, garantindo também o recebimento da via do participante.

-Os dados coletados por meio da pesquisa não serão utilizados para outro fim e os materiais coletados serão guardados sob responsabilidade dos pesquisadores

-A pesquisa é isenta de custos para o participante. Não implicará em remuneração para o participante. Vale ressaltar que todos os custos serão de responsabilidade do pesquisador.

-O comitê de ética em pesquisa é um colegiado interdisciplinar e independente, de relevância pública, de caráter deliberativo e educativo, criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro dos padrões éticos, o mesmo pode ser consultado para esclarecer dúvidas sobre aspectos éticos da pesquisa pelos seguintes meios:

Endereço: Universidade Federal do Piauí (UFPI), Campus Senador Helvídio Nunes de Barros (CSHNB) Rua Cícero Duarte, N°905 – Bairro Junco, Picos-PI. CEP: 64.607-670.

E-mail: ceppicos@ufpi.edu.br

Telefone: (89)3422-3003.

Horário de atendimento de Segunda a sexta-feira, das 8h as 12h e das 14h as 18h

Local: ao lado da xerox.

OBS.: Durante o período da pandemia o atendimento é realizado via e-mail.

Consentimento de Participação da Pessoa como Sujeito

Eu, _____

RG _____, CPF _____, abaixo assinado, concordo em participar do estudo " Prevalência das disfunções temporomandibulares em professores universitários de uma instituição privada de um município do centro-sul do Piauí", pois declaro que fui suficientemente informado (a) sobre objetivos e propostas desta pesquisa, bem como da garantia de sigilo, retirada do consentimento, riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Concordo voluntariamente em participar do estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidade ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido ou no meu acompanhamento/assistência/tratamento neste serviço.

Picos, ____ de _____ 2022.

Assinatura do voluntário da Pesquisa

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o consentimento livre e esclarecido desde sujeito de pesquisa ou representante legal para a participação neste estudo.

Anaita de Sousa Rocha Neta

Pesquisador Responsável

Jessé Sales de Barros

Pesquisador Assistente

APÊNDICE C- PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E AMBIENTE DE TRABALHO

1. DADOS PESSOAIS: SEXO:() F () M IDADE:

ESTADO CIVIL:() solteiro () casado ou qualquer forma de união () separado () viúvo

2. SITUAÇÃO FUNCIONAL

HÁ QUANTO TEMPO VOCÊ EXERCE A DOCÊNCIA? _____anos.

QUANTAS HORAS POR SEMANA VOCÊ PERMANECE EM SALA DE AULA? _____

3. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

VOCÊ TEM UM BOM RELACIONAMENTO COM:

1. Seus colegas: () Nunca () Raramente () Às vezes () Sempre

2. A direção da escola:() Nunca () Raramente () Às vezes () Sempre

3. Os alunos: () Nunca () Raramente () Às vezes () Sempre

O RITMO DE TRABALHO É ESTRESSANTE?

() Nunca () Raramente () Às vezes () Sempre

VOCÊ CONSIDERA SEU TRABALHO MONOTOMO?

() Nunca () Raramente () Às vezes () Sempre

VOCÊ CONSIDERA SEU TRABALHO REPETITIVO?

() Nunca () Raramente () Às vezes () Sempre

VOCÊ LEVA TRABALHO PARA CASA?

Nunca Raramente Às vezes Sempre

HÁ ESTRESSE NO SEU TRABALHO?

Nunca Raramente Às vezes Sempre

FATORES DO TRABALHO INTERFEREM EM SUA SAUDE?

Nunca Raramente Às vezes Sempre

ANEXOS

ANEXO A – INDICE ANAMNESICO DE FONSECA (FONSECA ET AL.,1994)

NOME:

Respostas: **S**– Sim: 10 pontos / **AV**– Às vezes: 05 pontos / **N**– Não: 0 ponto.

1.Sente dificuldade de abrir a boca?

Sim Não Às vezes

2.Sente dificuldade em movimentar sua mandíbula para os lados?

Sim Não Às vezes

p/ o lado direito p/ o lado esquerdo p/ os dois lados

3.Tem cansaço ou dor muscular quando mastiga?

Sim Não Às vezes

4.Sente dores de cabeça com frequência?

Sim Não Às vezes

5.Sente dores na nuca ou torcicolo?

Sim Não Às vezes

6.Tem dores nos ouvidos ou na região das articulações?

Sim Não Às vezes

7. Já notou se tem ruídos nas ATMs quando mastiga ou abre a boca?

Sim Não Às vezes

8. Você já observou se tem algum hábito como apertar e/ou ranger os dentes (mascar chicletes, morder lápis, morder lábios, roer unhas)?

Sim Não Às vezes

9. Sente que seus dentes não articulam bem?

Sim Não Às vezes

10. Você se considera uma pessoa tensa ou nervosa?

Sim Não Às vezes

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

[Publicar comentário »](#)